

[Citar como: Urchaga, J. D., Gil, F., García, A. y Pérez, A. (2024). *Informe (2024): datos de abuso sexual infantil en España. Abuso sexual contra menores: un problema grave, estructural y en aumento. Análisis y resumen de los informes oficiales realizados en España*]

ABUSO SEXUAL CONTRA MENORES: UN PROBLEMA GRAVE, ESTRUCTURAL Y EN AUMENTO

INFORME (2024): Datos de Abuso Sexual Infantil en España.

Análisis y resumen de los informes oficiales realizados en España

- El abuso sexual es un problema grave, estructural y va en aumento
- No se circunscribe a un entorno, grupo o sector de la sociedad. Afectan a todos los entornos y sectores. Circunscribirlos solo sirve para minusvalorarlos y ocultarlos.
- Según los datos, el abuso sexual es poco denunciado y manifiesta una baja conciencia social
- Los datos señalan que se producen en la actualidad nuevas formas de abusos sexuales y que los menores se han convertido también en agentes de abusos sexuales.

Desde hace treinta años, los expertos señalamos la necesidad de la prevención ante un problema que no es nuevo, pero que es grave y creciente. En 1995, el informe del profesor Félix López concluía: “Todo ello hace que sea necesaria y urgente la prevención, llevando a cabo programas con padres, profesionales y niños” (Universidad de Salamanca, 1995). Pereda y Forns, en 2007 decían que “La actualización de las cifras de prevalencia del abuso sexual infantil permite confirmar que éste sigue siendo un problema extendido en la sociedad española, siendo necesarios programas de prevención y ayuda para el elevado número de víctimas”; y Save the Children, en 2021 pedía formación para la prevención: “La prevención puede reducir la posibilidad de sufrir abusos a la mitad. Por eso reclamamos formación, formación y más formación”. A la vista de los datos que presentamos en este informe, los autores nos preguntamos “¿Hasta cuándo?”.

Informe elaborado por:

- *José David Urchaga Litago (Coordinador).*
- *Fernando Gil Villa.*
- *Aurora García González.*
- *Andrea Pérez Rodríguez.*

El problema de los Abusos Sexuales Infantiles es:

- Grave,
- Estructural,
- En aumento,
- Con nuevos escenarios y retos,
- Silenciado y no suficientemente abordado

1. El abuso sexual infantil es un problema grave.

- Es un problema grave por su **prevalencia**. Se puede estimar que en la actualidad lo va a sufrir en España, como mínimo 1 de cada 7 menores (en el caso de ser mujer, 1 de cada 4). El Consejo de Europa lo cifra en uno de cada 5. A partir de estos datos se puede estimar que en España cada año hay unos 65.000 menores que sufren Abuso Sexual Infantil (ASI).
- Es también grave por sus **consecuencias demostradas** de impacto en lo físico, psicológico y social de larga duración en el desarrollo, en la salud mental y en el bienestar de las víctimas y de su entorno más cercano. Las víctimas de abusos sexuales muestran un aumento de probabilidad de suicidio, ansiedad, depresión, trastornos de alimentación, cambios bruscos de conducta y ánimo, lesiones físicas, rechazo social, y repercusión en la vida sexual.

2. Es también un problema estructural.

- Ningún dato avala que se refiera a un solo entorno, contexto o ámbito social. No es coyuntural, no se puede reducir a un espacio o época concreta; los datos demuestran que está presente en los espacios de la vida habitual del menor (entorno cercano, familiar, con conocidos, amigos, educativos, lúdicos, ocio, internet...). Circunscribirlos solo sirve para minusvalorarlos y ocultarlos.
- Todos los datos recogidos muestran que, en mayor o menor medida, el abuso sexual infantil (ASI) está presente en todas las sociedades, y su presencia es constante desde que se tienen datos fiables.

3. El abuso sexual infantil es un problema en aumento. En España, el ASI está en claro aumento. De los datos ofrecidos en los últimos informes publicados se puede señalar que:

- Se ha producido un aumento cercano al 50% de casos de abuso sexual infantil en las últimas tres décadas. Informe del Defensor del Pueblo, octubre de 2023.
- Los casos denunciados e investigados por la policía han aumentado un 23% en los últimos 5 años. Informe sobre delitos contra la libertad sexual en España. Ministerio del Interior 2023.
- Entre 2018 y 2024 se han atendido un aumento de casos del 20%. Informe sobre la Agresión Sexual en Niñas y Adolescentes según su testimonio. Evolución en España (2019-2023).

4. Nuevos escenarios del Abuso sexual infantil y nuevos retos.

- La tipología clásica del abuso sexual infantil tenía unos rasgos comunes: la víctima es mujer, el abusador es un varón adulto conocido de la víctima, el abuso se cometía en contextos íntimos como el familiar.

- En la actualidad se observan nuevos tipos de Abuso Sexual Infantil:
- Aumenta el abuso cometido por menores como agresores
- Aumenta el abuso sexual sufrido por varones
- Los entornos se amplían notablemente en ámbitos como el ocio, internet y las redes sociales
- La pornografía y las nuevas pantallas son un factor significativo de iniciación y aumento del abuso sexual infantil. La mayor tasa de aumento de denuncias presentadas tiene que ver con el de las Redes Sociales.
- El asociado al consumo de sustancias tóxicas
- El relacionado con abuso de confianza, de poder, o por “amor”, en el que tanto la víctima y el agresor lo perciben como “consentido”.

5. El abuso sexual infantil es un abuso silenciado e insuficientemente abordado.

- La mayoría de los menores no lo cuentan (en España en torno al 50% no lo ha contado a nadie, y 1 de cada 3 posiblemente no lo hará nunca). Esto obliga a que sean las personas adultas quienes deban tomar la iniciativa y para ello se necesita compromiso.
- Es también un problema insuficientemente abordado. El 90% de los abusos sexuales no llegan a denunciarse en el ámbito judicial o policial. Es un tema que tiene poco debate a nivel político y social. Los datos confirman esta realidad, no hay más que ver la prevalencia del ASI y que tan solo el 10% llega a denunciarse.
- En cuanto a la ayuda a las víctimas, los diferentes informes realizados por parte de personas de asociaciones de víctimas, judiciales, policiales, consideran que son claramente insuficientes los medios existentes.
- Con **esperanza**. cada vez hay más conciencia social, y hay programas de prevención que han probado su eficacia (Ferragut y su equipo, en 2023, valoraron 43 de estos programas exitosos).

Objetivo del Informe, Contexto

Público al que va dirigido: general, que no tenga que ser especialista en el tema. Por esa razón se han evitado tecnicismos, así como la presentación de muchos datos estadísticos que están presentes en las diferentes fuentes consultadas. En este sentido se pretende llegar al máximo del público posible, ya que muchos de los estudios aquí citados, al ser académicos suelen ser solo consultados en tales contextos, y algo similar ocurre con los abundantes informes técnicos que existen.

El objetivo de este informe es crear conciencia social del problema y que posteriormente se refleje en medidas personales e institucionales para prevenir el ASI y acompañar a las víctimas que lo han sufrido. En este sentido solicitamos la ayuda de medios de comunicación, *influencers* y responsables políticos.

Fuentes Documentales y de Datos

Para la elaboración de este informe se han consultado datos de 47 informes y publicaciones científicas llevadas a cabo en España, realizadas por más de un centenar de investigadores pertenecientes a 32 instituciones independientes. Los estudios que se han tenido en cuenta son

todos aquellos que aparecen en las bases científicas, a los que se han sumado todos aquellos estudios citados en las publicaciones.

Además, se aportan datos nuevos extraídos del estudio y cruce de datos realizados para el Defensor del Pueblo (2024) que lleva por título Encuesta sobre los Violencia Sexual Infantil en España realizado por GAD3. Este informe, entregado al Congreso es, a la fecha, la base de datos más actual y extensa que existe en España.

Contexto: el Defensor del Pueblo encargó un estudio sobre el abuso sexual a menores que fue realizada por GAD3 a una muestra representativa de mayores de edad residentes en España. Entrevistaron a 8013 personas, en el periodo de mayo y junio de 2023. En la documentación que se presentó incluía la base de "microdatos" a partir de la cual hemos realizado los cálculos. Se presenta con un error estimado de $\pm 1,1$ para un grado de confianza del 95,5% (en el supuesto de muestreo aleatorio simple). Previamente a la realización de los cálculos, de la base de datos se prescindieron de aquellos casos cuando los abusos ocurrieron fueran de España (se eliminaron 144). La base final tiene 7869 registros de personas, de los cuales, 792 declaran haber sufrido ASI en España. No se ha podido seleccionar sólo aquellos casos de personas encuestadas que vivieron su infancia en España (no está ese dato en la base). Esto implica que los porcentajes de abuso van a ser algo menor del real, puesto que no se han podido excluir los casos de personas que pasaron su infancia fuera de España y que no sufrieron abusos. Los resultados estadísticos que hemos calculado a partir de esta base se han centrado en ver la evolución del ASI, para posteriormente hacer una estimación, a partir de las respuestas de los más jóvenes, de cómo es en la actualidad el abuso sexual a menores.

En la encuesta realizada por GAD3 se valora el Abuso Sexual Infantil con una pregunta general ("¿Ud. ha padecido algún tipo de abuso o violencia sexual durante su infancia o adolescencia (siendo menor de 18 años)?"), y en el caso que hubiera existido ASI se presentaban otras tres que diferenciaban el tipo de abuso: 1ª "Sin contacto físico (p. ej., proposiciones, exhibicionismo, exposición a pornografía, conductas sexuales mantenidas ante usted)"; 2ª "Con contacto físico (p. ej., caricias y tocamientos, masturbaciones)"; 3ª "Con introducción de objetos o alguna parte del cuerpo en su cuerpo, ya sea por vía oral, anal o vaginal".

1. Prevalencia y evolución del abuso sexual infantil en España

El Consejo de Europa, en su página sobre derechos humanos publica los resultados de un informe por el cual estima que "la violencia sexual en Europa afecta a uno de cada cinco menores. Esto incluye los tocamientos, la violación, el acoso sexual, el estupro, el exhibicionismo, la explotación en la prostitución y la pornografía, la violencia sexual en línea y el chantaje sexual". En el mismo informe, se advierte que el abuso sexual infantil (ASI) a menudo deja "terribles cicatrices".

Diferentes estudios e informes muestran que el ASI en España está cada vez más presente. En general, se admite que el ASI, en la actualidad, estaría como mínimo en un 15% (varios estudios elevan esta cifra por encima del 20%)¹. Según el tipo de Abuso las tasas varían, siendo el menos frecuente el de realizar un acto sexual con penetración (datos cercanos al 3%), y los más frecuentes

1 Fuentes: 18, 19 y 20.

los realizados en redes sociales o si se les ha mostrado material pornográfico (datos cercanos al 20%) (Fuentes ²).

Según los datos que hemos podido extraer de la base de la encuesta presentada por el Defensor del Pueblo (2024)³, las personas que afirman haber sufrido abuso sexual infantil (ASI) en España ha aumentado muy significativamente en las dos últimas décadas, pasando de un porcentaje inferior al 10% entre todos los grupos de 30 o más años (generaciones nacidas antes de 1994) a un 14% en las generaciones nacidas entre 1994 y 2005 (lo que supone, aproximadamente, 1 de cada 7 personas). Este porcentaje se eleva hasta a un 23% en las mujeres jóvenes (casi 1 de cada 4). Además, también ha aumentado el porcentaje de personas que no sabe identificar si ha sufrido abuso sexual. (Datos está en consonancia con otros estudios, nacionales e internacionales)⁴.

¿Ha sufrido abuso sexual siendo menor de 18 años?	Grupos de Edad				
	18-29	30-44	45-64	65 o más	Total
No	83%	89%	89%	91%	89%
No sabe	2,7%	1,2%	0,7%	0,6%	1,1%
Sí	14%	10%	10%	8,5%	10%

Tabla 1. Resultados calculados a partir de los microdatos de la encuesta realizada para el Defensor del Pueblo (2024)

2 Fuentes: 1, 7, 9, 1, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37 y 43.

3 Nota: de la base de datos se eliminan aquellos casos cuando los abusos ocurrieron fueran de España (se eliminan 139). La base final tiene 7869 registros de personas, de los cuales, 792 declaran haber sufrido ASI en España. No se ha podido seleccionar sólo aquellos casos de personas encuestadas que vivieron su infancia en España (no está ese dato en la base). Esto implica que los porcentajes de abuso van a ser algo menor del real, puesto que no se han podido excluir los casos de personas que pasaron su infancia fuera de España y que no sufrieron abusos.

4 Por ejemplo: 11, 16, 29 y 39.

Fig 1. ¿Has sufrido abuso sexual siendo menor de edad?

Resultados calculados a partir de los microdatos de la encuesta realizada para el Defensor del Pueblo (2024)

Todos estos resultados, tomados en conjunto, indican que el problema es *estructural* y no coyuntural (ya que es continua en el tiempo), es *muy frecuente* y *va en aumento*, por lo que hay *variables del contexto* que lo están acrecentando y sobre las cuales se podría influir.

Redondeando, en España hay 8 millones de menores de 18 años, con un porcentaje similar de varones y de mujeres. Si estimamos⁵ que al menos un 15% va a sufrir ASI antes de los 18 años, esto supone una presencia de un total de 1.200.000 casos, lo cual conllevaría que por término medio el ASI estaría en unos 180 casos diarios, 5.500 al mes y en unos 66.000 casos diferentes al año.

2. Evolución del conocimiento del abuso sexual infantil en España

Según los datos que hemos podido extraer de la base de la encuesta presentada por el Defensor del Pueblo: un 41% de los más jóvenes (18-19 años) afirma que conoce a alguien de su entorno que ha sufrido ASI. Este porcentaje casi es 4 veces mayor si compara con el grupo de más edad (12%) (tabla 2). Las mujeres conocen más esta realidad que los hombres (figura 2). Estos resultados se pueden relacionar con el dato anteriormente comentado, ya que las personas más jóvenes y las mujeres son las que más ASI han sufrido, por lo que hay más personas cercanas a ellas que lo han padecido.

5 Nota: como es una "estimación", no hay que tomar estos datos como fijos, sino como cantidades aproximadas, que en este informe se han "estimado" como las que consideramos como las mínimas. Ahora bien, lo importante es ver lo relevante del problema, porque, en definitiva, en nuestro parecer la gravedad/magnitud del problema es la misma ya sean 66.000 casos anuales o 30.000; es decir, no estamos hablando de cifras pequeñas como podrían ser 30 casos anuales.

		Grupos de Edad				
		18-29	30-44	45-64	65 o más	Total
¿Conoce a alguien de su entorno que haya padecido algún tipo de abuso o violencia sexual siendo menor de 18 años?	No	55%	68%	76%	85%	74%
	No sabe	4%	4%	3%	3%	3%
	Sí	41%	28%	21%	12%	23%

Tabla 2. Resultados calculados a partir de los microdatos de la encuesta realizada para el Defensor del Pueblo (2024)

Fig. 2. Personas que conocen a alguien de su entorno que haya padecido algún tipo de abuso o violencia sexual siendo menor de 18 años

Resultados calculados a partir de los microdatos de la encuesta realizada para el Defensor del Pueblo (2024)

En la sociedad española casi dos de cada cinco personas (37%) no sabe que el ASI ha aumentado, incluso un 8% cree que ha disminuido (entre los más jóvenes sube al 11%). Este dato es preocupante, ya que indica el bajo conocimiento que hay sobre el tema, y que se cubre con falsas creencias. Datos similares encontrados en el estudio de Ferragut y otros (2022): 1540 personas contestaron un cuestionario que incluía mitos y verdades sobre el ASI, encontrándose que los hombres y las personas con menor nivel de estudios presentaban más mitos acerca del ASI.

En este apartado queremos incluir dos estudios relacionados. El primero, de Junco, Ferragut y Blanca (2022) donde en una encuesta realizada a 814 adultos pudieron comprobar que más del 50% de las víctimas de ASI “no etiquetaron su experiencia como abuso sexual, y esta aparente falta de conciencia sobre lo que constituye abuso fue particularmente evidente entre las víctimas masculinas”. El segundo, de Soldino y Andrés-Pueyo (2024), en el que realizan una encuesta a profesionales que trabajan en contacto directo con menores, concluyen ni tan siquiera entre los expertos “se tiene clara la distinción entre conductas sexuales abusivas y no abusivas”.

		Grupos de Edad				
		18-29	30-44	45-64	65 o más	Total
¿Cree que el ASI ha aumentado en los últimos años?	Ha aumentado	61%	61%	61%	68%	63%
	Ha disminuido	11%	9%	8%	4%	8%
	No sabe	8%	8%	10%	10%	9%
	Sigue igual	20%	22%	22%	17%	20%

Tabla 3. Resultados calculados a partir de los microdatos de la encuesta realizada para el Defensor del Pueblo (2024)

De los estudios y de los datos presentados, se constata que existe, en primer lugar, un desconocimiento (también estructural-social) por parte de personas que no han sufrido el ASI; en segundo lugar, por parte de las víctimas, por miedo, hay una tendencia al silencio; y en tercer lugar, puesto que la persona abusadora tiende a no descubrirse, si no hacemos algo, la tendencia a la alta del ASI seguirá en aumento, ya que el abuso queda, en la mayoría de los caso impune, por lo tanto se perpetúa y aumenta, en la medida que aparecen en escena con nuevas formas (por ejemplo, acoso en redes sociales) y agentes (cada vez más menores realizan los abusos).

3. Los ámbitos del abuso sexual infantil en España

Datos que hemos extraído de la base de datos presentada por el Defensor del Pueblo: Si tomamos en cuenta los casos que han sufrido abusos, éstos se dan con más frecuencia en la vía pública (7%) y en el ámbito familiar (4,1%) o social no familiar (3,7%). Resultados, muy en la línea con la mayoría de otros estudios⁶.

Entre los más jóvenes (que son los que han sufrido el ASI más recientemente), el ámbito más común es la vía pública (5%), seguido con porcentajes muy similares en el lugar de ocio (4%) familiar (4%) y en el social no familiar (4%). Es importante resaltar que hay contextos donde el ASI ha aumentado en las últimas décadas: lugar de ocio, internet, familiar, ámbito social no familiar, laboral, deportivo, educativo no religioso y laboral. Sólo ha disminuido en la vía pública y en el educativo religioso. Estos datos son muy importantes ya que permiten tomar decisiones en qué ámbitos se deben trabajar, así

⁶ Fuentes: 5, 9, 12, 13, 14, 16, 20, 30

como estudiar porqué, aparentemente, están subiendo los ASI en unos contextos, en otros se mantienen y en otros bajan [resaltamos lo de “aparentemente”, ya que los datos son extraídos de una muestra, y como tal, los datos con pequeñas diferencias en porcentajes (menos del 2%) hay que tomarlos con mucha precaución].

Ámbito donde se ha producido el abuso	Grupos de Edad				
	18-29	30-44	45-64	65 o más	Total
Vía pública	5,1%	7,8%	7,3%	7,5%	6,9%
Lugar de ocio	4,3%	2,2%	0,8%	0,6%	2,2%
Familiar	4,1%	4,3%	3,3%	2,3%	4,1%
Ámbito social no familiar	4,1%	2,4%	4,0%	4,4%	3,7%
Internet	3,4%	0,8%	0,1%	0,1%	0,7%
Educativo no religioso*	1,8%	1,5%	0,7%	0,6%	1,0%
Laboral	1,4%	0,5%	0,8%	0,6%	0,8%
Deportivo	0,9%	0,6%	0,1%	0%	0,3%
Educativo Religioso*	0,3%	0,5%	0,6%	1,0%	0,6%

Tabla 4. Resultados calculados a partir de los microdatos de la encuesta realizada para el Defensor del Pueblo (2024)

*Nota, estos porcentajes no se pueden comparar directamente, ya que el número de alumnado varía según tipo de centro y época. Ver explicación en el texto.

En cuanto a una posible comparación entre los contextos educativos (religioso o no), los porcentajes no se deben interpretar de una forma directa, ya que no hay la misma proporción de alumnado en dichos centros. Según los últimos datos del Ministerio de Educación (2024), en la enseñanza pública el alumnado es de 5,5 millones, que en comparación con el de la enseñanza religiosa (según datos en la web de Escuela Católica) que es de 1,2 millones (hay 4,6 veces más alumnado en la pública, mientras que ASI es 6 veces más). Estos datos, tal y como estamos sosteniendo, necesitan ser ampliados, ya que si estas pequeñas divergencias fueran significativas se podría estudiar si hay factores educativos que disminuyen en algo el ASI, como, por ejemplo, si se emplean diferentes protocolos de prevención y actuación.

En lo referente a los contextos, los datos muestran claramente que el ASI se da en muy variados ambientes, y que es un error de enfoque centrar los mensajes a la opinión pública en uno solo (por poner un ejemplo muy habitual, el religioso) cuando son muchos los ámbitos, y generalmente con más prevalencia.

En este contexto, tal y como se presenta más adelante, hay que tener en cuenta que en los últimos años hay un aumento de ASI realizado por otros menores de edad, que podrían explicar el aumento en ámbitos de ocio, internet y educativo no religioso.

El ASI en los espacios públicos (educativos, lugar de ocio, deportivo o laboral) demandan una reflexión, ya que son ámbitos donde se pueden realizar actuaciones de prevención y de intervención y donde los adultos son los responsables de dichos ámbitos.

Por otro lado, la familia continúa siendo el ámbito privado donde más abuso se produce, de ahí la importancia de actuar en contextos familiares.

4. Conciencia social del problema

Los datos que se pueden extraer del Informe del Defensor del Pueblo (2024) muestran que prácticamente la totalidad de la población (96%) considera que es un problema grave a nivel social (tabla 5), pero solo un 22% considera que están tomando medidas adecuadas para reducirlo (tabla 6). Un 60 % considera que hay una mayor conciencia social del problema, pero el resto (40%) no lo cree así (tabla 7). Las mujeres, en comparación con los hombres, en general, perciben el problema como mucho más grave que los hombres (77% vs. 67%), creen en menor medida que se estén tomando las medidas adecuadas, así como que hay una menor conciencia social del problema (tablas 5, 6 y 7). Por lo tanto, quien más sufre el ASI, lo percibe como más grave, considera que no se actuando lo necesario y que no hay toda la conciencia social que debería; y además, el grupo de varones, que es el menos lo sufre y el más lo ejerce no lo ve así, por lo que es necesaria toda una línea de información, formación y concienciación.

¿Cree que es un problema grave a nivel social?	Hombre	Mujer	Total
Mucho	67%	77%	72%
Bastante	28%	21%	24%
Poco	4%	1,0%	2,4%
Nada	0,9%	0,6%	0,7%
No sabe	0,6%	0,5%	0,5%

Tabla 5. Resultados calculados a partir de los microdatos de la encuesta realizada para el Defensor del Pueblo (2024)

¿Cree que se están tomando las medidas adecuadas para reducirlo?	Hombre	Mujer	Total
Mucho	20%	15%	18%
Bastante	6%	3%	5%
Poco	17%	18%	17%
Nada	5%	6%	6%
No sabe	52%	58%	55%

Tabla 6. Resultados calculados a partir de los microdatos de la encuesta realizada para el Defensor del Pueblo (2024)

¿Cree que existe una mayor concienciación social?	Hombre	Mujer	Total
Mucho	43%	38%	41%
Bastante	22%	18%	19%
Poco	5%	6%	5%
Nada	2%	3%	3%
No sabe	28%	35%	32%

Tabla 7. Resultados calculados a partir de los microdatos de la encuesta realizada para el Defensor del Pueblo (2024)

5. Perfil de la persona que comete el abuso

En el informe del Consejo de Europa sobre el ASI en Europa, se expone que “entre el 70% y el 85% de los niños conocen a sus agresores”, siendo en la mayoría de los casos “personas de confianza”. Este tipo de ASI es reflejo de un abuso de poder y de confianza.

Todos los estudios coinciden en que la persona que comete el abuso, en la mayoría de los casos, es una persona conocida, cercana a la víctima (familiar o amigo de la familia, pareja, compañero/a, amigo/a, profesor...), hombre y mayor de edad⁷. Los datos que se hemos extraído de la base del Defensor del Pueblo (2024) confirman lo de la mayoría de los estudios; y si nos centramos solo en el grupo más joven, el perfil más frecuente sería: Varón (97%), conocido (66%), mayor de edad (71%), miembro o amigo de la familia (23%), amigo/a o compañero/a (23%).

Ahora bien, en el estudio del Defensor del Pueblo (2024) se observan algunas tendencias que pueden explicar el aumento del ASI, ya que a la tipología clásica se suman más perfiles. El dato más relevante

⁷ Fuentes: 12, 13, 14, 15, 18, 19 y 25.

es que, en los más jóvenes, la persona que ha abusado es en un 26% menor de edad, mientras que ese porcentaje era del 9% en los mayores de 64 años, por lo que hay un alarmante aumento de ASI cometido por parte de menores, que en muchos casos son amigos, compañeros o pareja (30%)⁸.

Como muestra este dato, según los informes del Ministerio del interior (2024 y 2021), los menores detenidos e investigados menores de edad por delitos contra la libertad sexual (agresión sexual, corrupción de menores o incapacitados, pornografía de menores u otro tipo de infracción) aumentaron solo del 2022 al 2023 un 18%, posicionándose como el delito que más aumentado (18,3%) y solo lo comparamos con el 2020 ha aumentado en un 124% (detenciones: año 2023: 1220; año 2022: 1031; año 2020: 533)

La persona que cometió el abuso era*...	Grupos de Edad				
	18-29	30-44	45-64	65 o más	Total
Conocida	66%	70%	66%	73%	69%
Mayor de edad	71%	72%	80%	88%	80%
Menor de edad	26%	17%	17%	9%	17%
Hombre	97%	96%	95%	95%	90%
Mujer	9%	1,1%	4%	3%	4%
Amigos/as, Compañero/a	23%	12%	12%	5%	13%
Miembro de su familia	16%	32%	22%	18%	23%
Amigo de la familia	7%	9%	12%	12%	11%
Pareja	7%	1,6%	1,4%	0,6%	2,4%
Profesor/a	6%	3%	1,7%	5%	4%
Entrenador deportivo	3%	4%	0,7%	0%	1,6%

Tabla 8. Resultados calculados a partir de los microdatos de la encuesta realizada para el Defensor del Pueblo (2024)

*NOTA: para simplificar la tabla no se han incluido los casos de No Sabe, por eso los porcentajes no suman 100%.

6. Después de los hechos, ¿silencio? ¿denuncia?

El informe del Consejo de Europa sobre el ASI en Europa expone que a la mayoría de los niños/as “les cuesta hablar del abuso sexual” sufrido, de tal forma que estima que “1/3 víctimas nunca se lo contarán a nadie”. Señala que las razones son múltiples, tales como que algunos niños/as “no son capaces de reconocer el abuso por ser muy pequeños, por discapacidad...”; por “miedo a que nadie les crea, miedo a las consecuencias: venganza, impacto sobre la familia, la reputación”; “vergüenza, culpabilidad”; por “confusión: algunos niños/as creen estar viviendo una relación amorosa”; “no saben a quién decírselo”, etc. Ante esta situación, concluyen, que *deben ser los adultos quienes rompan este silencio*. En el mismo Consejo propone soluciones y ofrece ayuda para llevarlas a cabo.

Después de los hechos ¿se lo dijo a alguien?	Grupos de Edad						Total
	Hombre	Mujer	18-29	30-44	45-64	65 o más	
No lo conté*	66%	51%	44	50	59	64	55
Sí lo conté*	29%	44%	51	46	37	29	40
En caso afirmativo, ¿a quién?	Hombre	Mujer	18-29	30-44	45-64	65 o más	Total
Padres	22%	33%	39%	35%	29%	19%	30%
A otro familiar	5%	10%	10%	7%	10%	7%	9%
Amigo/a	10%	10%	16%	13%	8%	8%	10%
Pareja	4%	5%	9%	6%	3%	3%	5%
Policía, Abogado/a	3%	4%	9%	2%	3%	2%	4%
Personal médico, psicológico o de psiquiatría	4%	4%	6%	6%	3%	2%	4%
Profesor/a	4%	2%	5%	4%	2%	2%	3%
Sí que presentó denuncia de los hechos ante la justicia (policía, juzgados, fiscalía, etc.)	7%	9%	20%	8%	6%	5%	9%

Tabla 9. Resultados calculados a partir de los microdatos de la encuesta realizada para el Defensor del Pueblo (2024)

*NOTA: para simplificar la tabla no se han incluido los casos de No Sabe, por eso los porcentajes no suman 100%.

Todos los estudios realizados inciden en que una gran parte de las víctimas no cuenta el hecho a nadie, y si lo hace, en muchos casos, no lo hace de forma inmediata, incluso pasa años hasta que lo cuenta, generalmente a personas cercanas de confianza y raramente a autoridades (policía...). La

gran mayoría de los ASI nunca se denuncian (la mayoría de los estudios dan un porcentaje de denuncia del 15%)⁹.

Estos datos coinciden con los que se han extraído del Informe del Defensor del Pueblo (2024) (tabla 9). Un 9% no lo ha denunciado, pero como dato positivo un 20% de los más jóvenes dicen que sí presentaron denuncia. Otro dato esperanzador es que las generaciones más jóvenes tienden a contralo más que los mayores (51%, frente al 29% de los mayores de 65 años). Las personas a las que más se lo dijeron los jóvenes son personas cercanas: a los padres (39%), amigo/a (16%), algún familiar (10%), o la pareja (9%). En menor lugar están otras figuras: policía, abogado/a (9%), personal de la salud, psicológico o psiquiátrico (6%), o profesorado (5%). Debe preocupar el que se acuda tan poco a estos últimos grupos “profesionales”. Por otro lado, una vez más, se refuerza el gran valor que tiene el recurso familiar.

Estos resultados nos permiten señalar que las actuaciones que se están realizando hoy en día en el ámbito educativo y social (p. ej. concienciar e identificar el ASI, etc.) están teniendo efecto positivo, de ahí la importancia de reforzar estas acciones.

9 Fuentes: 14, 26 y 36.

ANEXO: Autoría de las personas/instituciones firmantes de los informes, publicaciones o estudios que han sido objeto de estudio (solo se presentan los de España).

Con este listado queremos resaltar tres cuestiones:

1. En España hay equipos independientes que abordan, desde hace tiempo, los diferentes aspectos del ASI (sociológico, psicológico, judicial, educativo, policial...) con una gran calidad científica, así como de experiencia profesional (clínica, psicológica, judicial/legal).
2. Los datos que se recogen en este informe son en gran medida un pequeño resumen de estos estudios, por lo que son estas personas e instituciones a las que se hay que reconocer toda esa labor, los datos que nosotros aportamos son solo una aportación a todo lo ya publicado y denunciado.
3. Todos los estudios, realizados desde diferentes perspectivas denuncian lo mismo: el ASI es un problema grave, que está en aumento y al cual no se le da toda la importancia que tiene.

Autoría	Institución
Abad, J.	Research Group on Child and Adolescent Victimization (GReVIA), Universitat de Barcelona, Barcelona
Amor, P. J.	Universidad del País Vasco.
Andrés, A.	Grupo de Estudios Avanzados en Violencia (GEAV). Universidad de Barcelona
Avecilla, À	Programas de Atención Sexual y Reproductiva de Cataluña, Instituto Catalán de la Salud, Barcelona
Ballester, R.	Universitat Jaume I de Castellón, Castellón de la Plana
Ballesteros, B.	Centro de Estudios e Investigación de la Infancia y la Adolescencia de la Fundación ANAR
Bartolomé, S.	Centro de Estudios e Investigación de la Infancia y la Adolescencia de la Fundación ANAR
Benedicto, C.	Asoc. Gestión de la Integración Social, Centro de Ejecución de Medidas Judiciales 'Teresa de Calcuta'
Blanca, M.J.	Faculty of Psychology, University of Málaga
Bueno, N.	Universidad Pontificia Comillas, Madrid
Campo, M. J.	Centro de Estudios e Investigación de la Infancia y la Adolescencia de la Fundación ANAR
Cantón, J.	Faculty of Psychology, University of Málaga
Cantón, D.	Faculty of Psychology, University of Málaga
Carpintero, E	Universidad de Salamanca
Cerezo, M. A.	Aggression and Family Research Unit, University of Valencia

Cobo, J.	Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol). Departament de Psiquiatria y Medicina Forense, Universitat Autònoma de Barcelona
Cortes, R.	Faculty of Psychology, University of Málaga
Del Real, C.	Universidad de Cádiz
Delgado, M.	Centro de Estudios e Investigación de la Infancia y la Adolescencia de la Fundación ANAR
Díaz, D.	Centro de Estudios e Investigación de la Infancia y la Adolescencia de la Fundación ANAR
Díaz, M. J.	Unidad de Psicología Preventiva, Faculty of Psychology, Complutense University of Madrid
Echeburúa, E.	Universidad del País Vasco.
Faro, C.	Programas de Atención Sexual y Reproductiva de Cataluña, Instituto Catalán de la Salud, Barcelona
Fernández, M.I.	Programas de Atención Sexual y Reproductiva de Cataluña, Instituto Catalán de la Salud, Barcelona
Ferragut, M.	Faculty of Psychology, University of Málaga
Forns, M.	Facultat de Psicologia, Universitat de Barcelona
García, S,	Centro de Estudios e Investigación de la Infancia y la Adolescencia de la Fundación ANAR
García, Y.	Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad- Centro Reina Sofía
García, C	Universitat Jaume I de Castellón
Garrido, J.	Centro de Estudios e Investigación de la Infancia y la Adolescencia de la Fundación ANAR
Gil Pérez, M.V.	Firmante para el Informe del Ministerio del Interior. Gobierno de España
Gómez. M.A.	Firmante para el Informe del Ministerio del Interior. Gobierno de España
Gómez, J.	Facultat de Psicologia, Universitat de Barcelona
Gómez, A.,	Universidad Pontificia Comillas, Madrid
González, L.	Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor,
Guilera, G.	Research Group on Child and Adolescent Victimization (GReVIA), Universitat de Barcelona
Guzmán, D.J.	Universidad de Cádiz
Hernández, A.	Universidad de Salamanca
Herrera, D.	Firmante para el Informe del Ministerio del Interior. Gobierno de España

Herrera, C. R.	Asociación Creemos en Ti (Colombia) colabora con la Universidad de Granada (España)
Herrero, M. J.	Centro de Estudios e Investigación de la Infancia y la Adolescencia de la Fundación ANAR
Iriondo, I.	Centro de Estudios e Investigación de la Infancia y la Adolescencia de la Fundación ANAR
Játiva, R.	Aggression and Family Research Unit, University of Valencia
Junco, M.	Psychology Faculty, University of Málaga
Kirchner, T.	Universitat de Barcelona
Lopetegui, L.,	Departamento de Salud Mental, Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Barcelona
López, J.	Firmante para el Informe del Ministerio del Interior. Gobierno de España
López, C.	Centro de Estudios e Investigación de la Infancia y la Adolescencia de la Fundación ANAR
López, F.	Universidad de Salamanca
López, S.	Programas de Atención Sexual y Reproductiva de Cataluña, Instituto Catalán de la Salud, Barcelona
Martínez, C.,	Programas de Atención Sexual y Reproductiva de Cataluña, Instituto Catalán de la Salud, Barcelona
Martínez, F.	Firmante para el Informe del Ministerio del Interior. Gobierno de España
Martínez, P.	Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad- Centro Reina Sofía
Martínez, R.	Faculty of Psychology, Complutense University of Madrid
Mesa, M. J.	Universidad de Cádiz
Monteagudo, M.	Programas de Atención Sexual y Reproductiva de Cataluña, Instituto Catalán de la Salud, Barcelona
Nebot, J. E.	Universitat de València
Nguyen-Vo, T.	Grupo de Estudios Avanzados en Violencia (GEAV). Universidad de Barcelona
Ortiz-Tallo, M.	Asociación Con, Ciencia, Escuela de Psicoterapia, Málaga
Paretila, C.	Universitat de Barcelona
Parra, A. F.	Universidad de Granada
Pereda, N.	Research Group on Child and Adolescent Victimization (GReVIA). Universidad de Barcelona.
Pérez, A.	Research Group on Child and Adolescent Victimization (GReVIA). Universidad de Barcelona.
Pujol-Ribera, E	Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol), Barcelona

Rayó, A. R.	Grupo de Estudios Avanzados en Violencia (GEAV). Universidad de Barcelona
Redondo, S. R,	Grupo de Estudios Avanzados en Violencia (GEAV). Universidad de Barcelona
Reneses M.,	Universidad Pontificia Comillas, Madrid
Riberas, M.,	Universidad Pontificia Comillas, Madrid
Rodríguez, A.	Universidad Internacional de Valencia, Grupo de Investigación de Infancia, Violencia, Adolescencia, Familia y Educación (IVAFE)
Rodríguez, R.	Facultad de Psicología, Universidad Nacional a Distancia (UNED)
Roncero, D.	Asoc. Gestión de la Integración Social, Centro de Ejecución de Medidas Judiciales 'Teresa de Calcuta'. Madrid
Rubio, M.	Firmante para el Informe del Ministerio del Interior. Gobierno de España
Ruiz, E.	Universitat Jaume I de Castellón
Sánchez, F.	Firmante para el Informe del Ministerio del Interior. Gobierno de España
Sanmartín, J.	Universidad Internacional de Valencia, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad- Centro Reina Sofía
Santiago, A.M.	Firmante para el Informe del Ministerio del Interior. Gobierno de España
Segura, A.	Research Group on Child and Adolescent Victimization (GReVIA). Universidad de Barcelona.
Serrano, A.	Universidad Católica de Valencia. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad- Centro Reina Sofía
Serranos, L.	Universidad Pontificia Comillas, Madrid,
Sicilia, L.	Research Group on Child and Adolescent Victimization (GReVIA). Universidad de Barcelona.
Siria, S.	Universidad del País Vasco.
Soldino, V.	Instituto Universitario de Investigación en Criminología y Ciencias Penales, Universitat de València.
Soler, L.	Universitat de Barcelona
Tugores, M.	Facultad de Medicina. Universitat de les Illes Balears
Instituciones que han realizado documentos o informes (autoría)	
Centro de Estudios e Investigación de la Infancia y la Adolescencia de la Fundación ANAR	
Defensor del Pueblo (2024)	
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad- Centro Reina Sofía	
Ministerio del Interior. Gobierno de España	
Save the Children	

ANEXO: Selección de Fuentes

Selección de estudios sobre abuso sexual en menores realizados en España (en los mismos se puede encontrar más referencias nacionales y de estudios internacionales):

1. Andrés-Pueyo, A., Nguyen-Vo, T., Rayó-Bauzá, A., & Redondo, S. (2020). Análisis empírico integrado y estimación cuantitativa de los comportamientos sexuales violentos (no consentidos) en España. Ministerio del Interior.
2. Benedicto, C., Roncero, D., & González, L. (2017). Agresores sexuales juveniles: Tipología y perfil psicosocial en función de la edad de sus víctimas. *Anuario de Psicología Jurídica*, 27(1), 33–42. <https://doi.org/10.1016/j.apj.2016.05.002>
3. Cantón, J. y Cortés, M.R. (2003). Guía para la evaluación del abuso sexual infantil. 2a ed. Madrid: Ediciones Pirámide. Del Real Castrillo, C. (2019). Capítulo 6. Infractores, víctimas y características del abuso sexual contra menores en España. En M. J. Rodríguez Mesa (Dir.), C. Del Real Castrillo y D. Maldonado Guzmán (Coords.), *Pederastia. Análisis jurídico-penal, social y criminológico* (pp. 165-206). Editorial Aranzadi.
4. Canton-Cortes, D., Cortes, R., & Canton, J. (2020). Child sexual abuse and suicidal ideation: The differential role of attachment and emotional security in the family system. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17, 31–63. <http://doi.org/10.3390/ijerph17093163>
5. Defensor del Pueblo (2023). Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos.
6. Diaz-Aguado, M. J., & Martinez, R. (2015). Types of Adolescent Male Dating Violence Against Women, Self-Esteem, and Justification of Dominance and Aggression. *Journal of interpersonal violence*, 30(15), 2636–2658. <https://doi.org/10.1177/0886260514553631>
7. Díaz-Aguado, M. J., & Martínez-Arias, R. (2022). Types of Male Adolescent Violence Against Women in Three Contexts: Dating Violence Offline, Dating Violence Online, and Sexual Harassment Online Outside a Relationship. *Frontiers in psychology*, 13, 850897. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.850897>
8. Ferragut, M., Cerezo, M. V., Ortiz-Tallo, M., & Rodríguez-Fernández, R. (2023). Effectiveness of child sexual abuse prevention programs on knowledge acquisition: A meta-analytical study. *Child abuse & neglect*, 146, 106489. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106489>
9. Ferragut, M., Ortiz-Tallo, M. y Blanca, M.J. (2021). Victims and Perpetrators of Child Sexual Abuse: Abusive Contact and Penetration Experiences. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(18):9593. <https://doi.org/10.3390/ijerph18189593>
10. Ferragut, M., Ortiz-Tallo, M., & Blanca, M. J. (2022). Prevalence of Child Sexual Abuse in Spain: A Representative Sample Study. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(21-22), NP19358-NP19377. <https://doi.org/10.1177/08862605211042804>
11. Ferragut, M., Rueda, P., Cerezo, M. V., & Ortiz-Tallo, M. (2022). What Do We Know About Child Sexual Abuse? Myths and Truths in Spain. *Journal of interpersonal violence*, 37(1-2), NP757–NP775. <https://doi.org/10.1177/0886260520918579>
12. Fundación ANAR (2020). Abuso sexual en la infancia y la adolescencia según los afectados y su evolución en España (2008-2019). Centro de Estudios e Investigación de la Infancia y la Adolescencia de la Fundación ANAR. <https://www.anar.org/wp-content/uploads/2021/12/Estudio-ANAR-abuso-sexual-infancia-adolescencia-240221-1.pdf>

13. Fundación ANAR (2023). Evolución de la violencia contra las mujeres en la infancia y adolescencia en España (2018-2022), según su propio testimonio. Centro de Estudios e Investigación de la Infancia y la Adolescencia de la Fundación ANAR.
14. Fundación ANAR (2024). Agresión sexual en niñas y adolescentes, según su testimonio. Evolución en España (2019-2023). Centro de Estudios e Investigación de la Infancia y la Adolescencia de la Fundación ANAR & Ministerio de Igualdad.
15. García-Montoliu, C., Ballester-Arnal, R., Nebot-Garcia, J. E., & Ruiz-Palomino, E. (2024). Gender Differences in the Characterization of Child Sexual Abuse. *Journal of Child Sexual Abuse*, 33(3), 379–397. <https://doi.org/10.1080/10538712.2024.2342457>
16. Herrera, C. R., & Parra, A. F. (2011). Abuso sexual infantil: una revisión con base en pruebas empíricas. *Behavioral Psychology= Psicología Conductual*, 19(1), 7.
17. Játiva, R., & Cerezo, M. A. (2014). The mediating role of self-compassion in the relationship between victimization and psychological maladjustment in a sample of adolescents. *Child abuse & neglect*, 38(7), 1180–1190. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2014.04.005>
18. Junco, M., Ferragut, M., & Blanca, M. J. (2022). Prevalence of Child Contact Sexual Abuse in the Spanish Region of Andalusia. *Journal of child sexual abuse*, 31(8), 892–910. <https://doi.org/10.1080/10538712.2022.2142182>
19. López, F., Hernández, A., & Carpintero, E. (1995). Abuso sexual en menores: concepto, prevalencia y efectos. *Revista de Estudios de Educación y Desarrollo*, 71, 77–98. <https://doi.org/10.1174/02103709560575505>
20. López, S., Faro, C., Lopetegui, L., Pujol-Ribera, E., Monteagudo, M., Avecilla-Palau, À., Martínez, C., Cobo, J. y Fernández, M. I. (2017). Child and Adolescent Sexual Abuse in Women Seeking Help for Sexual and Reproductive Mental Health Problems: Prevalence, Characteristics, and Disclosure. *Journal of Child Sexual Abuse*, 26(3), 246–269. <https://doi.org/10.1080/10538712.2017.1288186>
21. Mesa, M. J. R., del Real Castrillo, C., & Guzmán, D. J. M. (2019). Pederastia: análisis jurídico-penal, social y criminológico. Thomson Reuters Aranzadi.
22. Ministerio del Interior. (2024). Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2022 (edición provisional). Ministerio del Interior, Secretaría General Técnica.
23. Ministerio del Interior. (2021). Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2020. Ministerio del Interior, Secretaría General Técnica.
24. Pereda, N. (2016). ¿Uno de cada cinco?: Victimización sexual infantil en España. *Papeles del Psicólogo*, 37(2), 126-133.
25. Pereda, N., & Forns, M. (2007). Prevalencia y características del abuso sexual infantil en estudiantes universitarios españoles. *Child Abuse & Neglect*, 31, 417–426. doi:10.1016/j.chiabu.2006.08.010.
26. Pereda, N., Abad, J. y Guilera, G. (2016). Lifetime prevalence and characteristics of child sexual victimization in a community sample of Spanish adolescents. *Journal of Child Sexual Abuse*, 25(2), 142-158. <https://doi.org/10.1080/10538712.2016.1123791>
27. Pereda, N., Abad, J., y Guilera, G. (2015a). Victimization and polyvictimization of Spanish youth involved in juvenile justice. *Journal of Interpersonal Violence*, 1-29. doi:0.1177/0886260515597440

28. Pereda, N., Guilera, G., & Abad, J. (2014). Victimization and polyvictimization of Spanish children and youth: Results from a community sample. *Child Abuse & Neglect*, 38, 640–649. doi:10.1016/j.chiabu.2014.01.019.
29. Pereda, N., Guilera, G., Forns, M., & Gómez-Benito, J. (2009). The prevalence of child sexual abuse in community and student samples: A meta-analysis. *Clinical Psychology Review*, 29(open in a new window), 328–338. doi:10.1016/j.cpr.2009.02.007
30. Pereda, N., Segura, A. y Sicilia, L. (2020). Características del abuso sexual infantil por representantes de la Iglesia Católica en España. *Revista de Psicopatología y Salud Mental del Niño y del Adolescente*, M4, 45-58.
31. Pérez-González, A., & Pereda, N. (2015). Systematic review of the prevalence of suicidal ideation and behavior in minors who have been sexually abused. *Actas españolas de psiquiatría*, 43(4), 149–158.
32. Riberas-Gutiérrez, M., Reneses M., Gómez-Dorado, A., Serranos-Minguela, L. & Bueno-Guerra N. (2024). Online grooming: factores de riesgo y modus operandi a partir de un análisis de sentencias españolas. *Anuario de Psicología Jurídica*, 34, 119-131. <https://doi.org/10.5093/apj2023a9>
33. Sanmartín, J., Serrano, A., García, Y., Rodríguez, A. y Martínez, P. (2011). Maltrato infantil en la familia en España. Informe del Centro Reina Sofía. Madrid: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
34. Save the Children (2017). Ojos que no quieren ver. Los abusos sexuales a niños y niñas en España y los fallos del sistema.
35. Save the Children (2019). Violencia viral. Análisis de la violencia contra la infancia y la adolescencia en el entorno digital.
36. Save the Children (2021). Dossier sobre los abusos sexuales en la infancia en España.
37. Save the Children (2021). Los abusos sexuales hacia la infancia en España. Principales características, incidencia, análisis de los fallos del sistema y propuestas para la especialización de los Juzgados y la Fiscalía
38. Save the Children (2023). ONLINE GROOMING. Análisis de sentencias sobre los abusos sexuales en Internet a niños y niñas en España.
39. Save the Children (2023). Por una justicia a la altura de la infancia. Análisis de sentencias sobre abusos sexuales a niños y niñas en España.
40. Save the Children. (2020). (Des)información sexual: Pornografía y adolescencia. Un análisis sobre el consumo de pornografía en adolescentes y su impacto en el desarrollo y las relaciones con iguales.
41. Siria, S., Echeburúa, E., & Amor, P. J. (2020). Characteristics and risk factors in juvenile sexual offenders. *Psicothema*, 32(3), 314–321. <https://doi.org/10.7334/psicothema2019.349>
42. Siria, S., Echeburúa, E., & Amor, P. J. (2022). Adolescents Adjudicated for Sexual Offending: Differences Between Sexual Reoffenders and Sexual Non-Reoffenders. *Journal of interpersonal violence*, 37(17-18), NP15384–NP15404. <https://doi.org/10.1177/08862605211015209>
43. Soldino, V. y Andrés-Pueyo, A. (2024). Los Adolescentes que Tienen un Comportamiento Sexual Abusivo hacia Niños y Niñas Prepúberes. *Anuario de Psicología Jurídica*, 34, 107 - 117. <https://doi.org/10.5093/apj2023a13>

44. Soler, L., Paretilla, C., Kirchner, T., & Forns, M. (2012). Effects of poly-victimization on self-esteem and post-traumatic stress symptoms in Spanish adolescents. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 21(11), 645–653. <https://doi.org/10.1007/s00787-012-0301-x>
45. Tugores Fraile, M. (2024). Delitos contra la libertad e indemnidad sexual en la isla de Mallorca en el año 2022. Características de la víctima, del agresor y de la agresión. Universitat de les Illes Balears. <http://hdl.handle.net/11201/162827>